

Требования к созданию учебной литературы нового поколения по РКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14986065>

Бердиева Мукаррама Анваровна,

к.п.н, профессор, заведующий

кафедрой русского языка Ташкентского
международного университета Кимё, Узбекистан

E-mail: mukarramab65@gmail.com

Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме современного высшего образования – созданию учебной литературы нового поколения по РКИ. В статье рассматриваются аспекты по созданию учебников нового поколения, такие как коммуникативно-ориентированное обучение; интеграция современных лингвистических исследований; тематическая адаптация материалов; многоуровневый подход к обучению; эмоциональная и культурная насыщенность текстов; инновационные педагогические технологии; развитие межкультурной коммуникации.

Ключевые слова: коммуникативно-ориентированное обучение; интеграция современных лингвистических исследований; тематическая адаптация материалов; многоуровневый подход к обучению; эмоциональная и культурная насыщенность текстов; инновационные педагогические технологии; развитие межкультурной коммуникации.

Annotation. This article is devoted to an urgent problem of modern higher education - the creation of educational literature of a new generation on RFL. The article discusses aspects of creating a new generation of textbooks, such as

communicative-oriented learning; integration of modern linguistic research; thematic adaptation of materials; multi-level approach to learning; emotional and cultural richness of texts; innovative pedagogical technologies; development of intercultural communication.

Key words: communication-oriented learning; integration of modern linguistic research; thematic adaptation of materials; multi-level approach to learning; emotional and cultural richness of texts; innovative pedagogical technologies; development of intercultural communication.

Сама жизнь диктует необходимость проведения реформ во всех сферах нашей страны, изменения мировоззрения людей, подготовки зрелых и отвечающих требованиям времени специалистов.

Важность социально-гуманитарных наук в современном быстро меняющемся мире не нужно переоценивать. Они предоставляют нам инструменты для навигации по сложностям глобализации, понимания нюансов культурного разнообразия и развития чувства социальной ответственности. Они предоставляют нашим читателям навыки критического мышления, анализа сложных проблем и разработки инновационных решений. Исходя из этих вопросов, в республике придается большое значение укреплению системы образования, приведению ее в соответствие с требованиями времени. При этом важно, чтобы система подготовки, обучения и воспитания специалистов была тесно связана с требованиями реформ. Подготовка квалифицированных кадров, способных отвечать современным требованиям, образование на основе государственных требований и совершенствование всех его структур – одна из актуальных задач, стоящих перед нами.

Современное общество переживает непрерывное развитие и изменения, что требует адаптации и совершенствования системы образования, чтобы она могла соответствовать потребностям общества и государства. Одним из ключевых способов, позволяющих образовательной системе отвечать на

вызовы времени, являются инновации – качественно новые внедрения в устоявшуюся образовательную систему.

Деятельность современного педагога немыслима без использования современных методов обучения. Поэтому особое значение в нашей педагогической практике приобретает изучение и интеграция в образовательный процесс передовых технологий обучения. При этом, наряду с применением современных технологий, не следует забывать о роли учебников и учебных пособий. Какими же характеристиками должны обладать учебники по русскому языку как иностранному (РКИ) нового поколения?

В процессе разработки учебника нового поколения по русскому языку как иностранному (РКИ) совместно с коллегами Московского педагогического государственного университета были учтены следующие требования (фундаментальные положения).

Коммуникативно-ориентированное обучение. Методология коммуникативно-ориентированного обучения РКИ основывается на гипотетической модели речевого поведения носителя русского языка в типизированных ситуациях. Эти ситуации и их вербальное оформление детализированы в лингводидактическом описании каждого уровня владения языком, а также в требованиях к уровням компетенции в основных видах речевой деятельности.

Интеграция современных лингвистических исследований. При презентации и усвоении нового материала в учебнике внедрены последние достижения в области лингвистической науки второй половины XX и начала XXI века. Эти достижения связаны с возникновением и развитием новых направлений в лингвистике: когнитивной, коммуникативной, прагматической, функциональной и других. Учебник активно интегрирует данные из этих инновационных и развивающихся направлений, касающихся изучения русского языка. В частности, это интегральная грамматика, руководимая Ю.Д.

Апресьяном, функциональная грамматика, разработанная А.В. Бондарко, а также активная грамматика, основанная на ассоциативно-вербальных связях. Эти подходы позволяют представить сложную систему русского языка иностранным студентам в новом свете, способствуя более глубокому и осмысленному её усвоению.

При создании упражнений для усвоения и закрепления материала учитывалось изменение парадигмы отношения к обучаемому, рассматриваемому как активный субъект образовательного процесса, вступающий в партнерские отношения с педагогом. Это позволяет активизировать деятельность обучающегося, делая её более целенаправленной и эффективной, с более широким включением эмоционально-оценочного компонента, что способствует превращению изучения языка в приятный и мотивирующий процесс.

Изучение языка трактуется не только как овладение новым коммуникативным аспектом для передачи и получения информации, но и как интеграция в когнитивно-коммуникативную деятельность на изучаемом языке. Процесс изучения неродного языка рассматривается через призму поведения индивида в языковом пространстве, его когнитивных и коммуникативных способностей, а также способности разрабатывать стратегии поведения для решения вербальных и невербальных задач в различных коммуникативных ситуациях.

Все основные требования нашли свое отражение в учебнике "Русский язык", разработанном М.А. Бердиевой и В.Д. Янченко, предназначенном для студентов первого курса неязыковых вузов. Он создан в соответствии с Программой по русскому языку, утвержденной 24 августа 2017 года, и является основным компонентом учебно-методического комплекса, разработанного преподавателями ТМУК и Московского педагогического государственного университета.

Основой учебника является коммуникативно-ориентированное обучение, которое базируется на гипотетической модели речевого поведения студентов групп с узбекским языком обучения. Этот подход направлен на развитие навыков и умений, необходимых для эффективного общения в общественно-социальной и учебно-профессиональной сферах.

Учебник включает задания, учитывающие изменение парадигмы отношения к обучаемому как к активному субъекту образовательного процесса. Этот подход акцентирует внимание на коллаборативных отношениях между преподавателем и студентом, что способствует активизации учебной деятельности, её целенаправленности и эффективности. Включение эмоционально-оценочного компонента в учебный процесс делает изучение языка более увлекательным и мотивирующим.

Изучение языка в учебнике трактуется не только как овладение новым коммуникативным аспектом, но и как интеграция в когнитивно-коммуникативную деятельность. Подходы, используемые в учебнике, помогают студентам развивать стратегии поведения для решения вербальных и невербальных задач в различных коммуникативных ситуациях. Это способствует формированию полноценной языковой личности, способной эффективно взаимодействовать в многоязычном и мультимедийном мире.

В отборе и презентации содержания учебника применены современные теоретически обоснованные когнитивно-коммуникативный и прагматический подходы к обучению языку, с акцентом на активизацию обучаемых, развитие их личностной и социальной ответственности, а также осознание цели и самооценку результатов обучения. Тексты учебника включают элементы диалогической и монологической речи, что способствует развитию аудитивных навыков, умений воспроизведения монологических высказываний, построения собственных высказываний и выражения своего отношения к полученной информации.

Учебник предлагает широкий спектр ориентиров, обеспечивающих глубокую проработку и освоение языкового материала, включая тесты, живые диалоги, иллюстрированные ситуации, творческие задания, разнообразные схемы и грамматические таблицы. Это способствует активизации как осознаваемых, так и неосознаваемых, контролируемых и неконтролируемых процессов овладения языком. Тщательно отобранный иллюстративный материал (рисунки, фотографии, символы) поддерживает не только логическое и ассоциативное мышление, но и эмоциональное восприятие студентов, что повышает эффективность работы с учебником.

Тематика текстового материала учебных пособий по чтению претерпевает изменения в соответствии с современными требованиями. Важно, чтобы текстовое наполнение учебных пособий по русскому языку как иностранному максимально соответствовало естественной языковой среде. На начальных этапах обучения языку предпочтение часто отдаётся грамматически простым и элементарным языковым моделям, несмотря на их меньшую коммуникативную значимость по сравнению с более сложными эквивалентами. В результате функциональность модели уступает её грамматической простоте, что приводит к созданию искусственных грамматических конструкций, соответствующих языковым нормам, но не отвечающих требованиям реальной коммуникации. На следующем этапе студентам приходится "переучиваться", обнаруживая, что они могут говорить и понимать по-русски только в аудитории. Примитивизация и упрощение происходит как на грамматическом, так и на лексическом уровне. Разрыв между учебной и естественной коммуникацией существовал всегда, но в настоящее время он приобрёл особую значимость. Подготовить к пониманию классически построенной речи, штампов и клише безусловно легче, чем к пониманию индивидуальной, живой, естественной речи. Поэтому одной из ключевых задач отечественной лингводидактики и методики преподавания

РКИ является разработка и внедрение новых концепций учебных пособий и курсов, ориентированных на использование живого русского языка и отражающих условия естественной коммуникации.

Учебник «Русский язык» предлагает свою концепцию решения этой задачи. Для её реализации необходимо определить, какие изменения в языке релевантны для ранних этапов обучения русскому языку и при формировании каких видов речевой деятельности эти изменения должны учитываться. Учебные материалы для развития речевых навыков не рассматриваются авторами учебника как основные, поскольку на элементарном, базовом и первом уровнях владения русским языком как иностранным важно обучать языку-норме, формируя базовое представление о системе русского языка, что реализуется в классических учебниках и нормативных материалах. В учебнике обучающие материалы для развития речевых компетенций и восприятия современной речи отражают актуальное состояние русского языка, с которым студенты сталкиваются в повседневной жизни. В соответствии с выдвигаемой концепцией авторы стремились приблизить учебные тексты к аутентичным, считая, что учебные тексты должны имитировать естественный язык, а не просто иллюстрировать употребление языковых явлений.

Многолетний опыт преподавания РКИ показывает, что успешной коммуникации способствует прежде всего реальная речевая практика. Поэтому текст должен быть содержательным, увлекательным, образным и эмоционально насыщенным.

Формат учебника максимально соответствует естественной речи, даже в текстах для начального уровня. Включение таких учебников и учебных пособий в учебный курс может помочь устранить концептуальную проблему разрыва между естественной и учебной коммуникацией.

Тексты учебника «Русский язык» М. А. Бердиевой и В.Д. Янченко написаны таким образом, чтобы максимально приблизить их к живой речи,

насколько это возможно для материалов начального этапа обучения. Эти тексты специально разработаны для того, чтобы способствовать переходу студентов к говорению — самому сложному виду речевой деятельности. Следует отметить, что ограничение цели учебника обучением только одному виду речевой деятельности (говорению, письму, чтению или аудированию) не является полностью оправданным, поскольку все виды речевой деятельности взаимосвязаны и обучение им должно быть комплексным.

Эмоциональность играет важную роль в текстах данного типа. Воздействие на эмоциональную сферу студентов особенно важно в учебном процессе, так как оно способствует концентрации внимания и повышает эффективность восприятия учебного материала. Таким образом, в учебнике даны интересные и увлекательные тексты, наполненные положительными эмоциями и юмором. Тексты начинаются увлекательно, имеют непредсказуемое развитие и неожиданный финал, повествуя о фактах биографий ученых или описаний музеев, картин, городов и т.п.

Заинтересованность студентов создается за счет следующих элементов текста: узнаваемость ситуаций, на которых строится текстовый материал; актуальность содержания текстов для конкретной аудитории студентов (например, включение информации, необходимой им в повседневной жизни); элементы провокации, которые способствуют развитию навыков говорения; учет культурного дискурса студентов. Все перечисленные аспекты, наряду с методическими целями, способствуют созданию позитивного эмоционального фона на занятии.

При изучении русского языка вне языковой среды особенно важным является использование учебных или художественных фильмов, поскольку они позволяют погрузиться в мир живой разговорной речи, научиться воспринимать русскую речь в её естественном темпе и ритме, а также

способствуют развитию речевых навыков студентов. Работа с фильмами также предоставляет возможность познакомиться с русской культурой и историей.

Новаторство учебника «Русский язык» М.А. Бердиевой и В.Д. Янченко, как образца литературы нового поколения по РКИ, заключается в следующих аспектах:

1. Коммуникативно-ориентированное обучение: учебник базируется на гипотетической модели речевого поведения, что способствует формированию речевых навыков через практическое использование языка в типичных коммуникативных ситуациях.

2. Интеграция современных лингвистических исследований: в учебнике активно используются данные когнитивной, коммуникативной, прагматической и функциональной лингвистики.

3. Тематическая адаптация материалов: тематическое наполнение учебника адаптировано к современным требованиям, что обеспечивает более естественное восприятие русского языка.

4. Многоуровневый подход к обучению: учебник предусматривает последовательный переход от начального к базовому этапу обучения с использованием учебных фильмов и видеоматериалов.

5. Эмоциональная и культурная насыщенность текстов: тексты, представленные в учебнике, насыщены положительными эмоциями, юмором и интригующими сюжетами. Это не только делает процесс обучения более увлекательным, но и помогает студентам групп с узбекским языком обучения лучше понять эмоциональные и культурные аспекты русского языка.

6. Инновационные педагогические технологии: учебник активно использует современные методологические и компьютерные технологии, что позволяет расширить возможности обучения и сделать его более доступным и эффективным.

7. Развитие межкультурной коммуникации: учебник акцентирует внимание на развитии навыков, необходимых для реального общения, таких как восприятие и понимание живой речи, что особенно важно для межкультурного общения. Включение в учебный процесс элементов культурной адаптации помогает студентам лучше понимать и уважать культурные особенности русскоязычного сообщества, что является важным аспектом межкультурной коммуникации.

Новаторские подходы делают учебник «Русский язык» М.А. Бердиевой и В.Д. Янченко эффективным инструментом не только для изучения языка, но и для развития межкультурной коммуникации, способствуя созданию положительного эмоционального фона и глубокого культурного понимания у студентов. Подготовка к реальной коммуникации выделяется как одно из основных направлений современной методики преподавания РКИ. Этой цели эффективно служат новые компьютерные технологии. Учебник «Русский язык» М.А. Бердиевой и В.Д. Янченко интегрирует инновационные подходы, что делает его эффективным инструментом для формирования и совершенствования языковых компетенций студентов.

Литература

1. Аникина М. Н. Проблема разработки и создания нового поколения учебных средств по русскому языку как иностранному // Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка. — Варшава, 2000.
2. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения. — М., 1993.
3. Бахтин М. Н. Эстетика словесного творчества. — 2-е изд. — М., 1986.
4. Курлова И.В. Начинаем читать по-русски! 2-е изд. — М.: Русский язык. Курсы, 2009.
5. New ideas in teaching practice of russian as a foreign language.V.A. Stepanenko, M.M. Nahabina, I.V. Kurlova. Center for International Education Lomonosov

Moscow State University Krizhizhanovskiya str., 24/35, h. 1, Moscow, Russia,
117218.